

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdurabborovich</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

YUGURUVCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK JARAYONLARINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Tagayev R. M.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarning mashg'ulotlar jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslarini o'rganish va mashg'ulotlar jarayonida ularni qo'llay bilish. Mashg'ulotlar jarayoni turli pedagogik uslubiyatlardan foydalanilgan holda olib boriladi.

Kalit so'zlar: sportchi, sprint, turli masofa, mashg'ulot, tezkorlik, musobaqaoldi davr, jismoniy sifatlar, mushaklar, emotional holat, yillik mashg'ulot jarayoni, mikrosikllarni takomillashtirish.

Abstract: Studying the pedagogical foundations of organizing the training process of student-athletes running short distances and the ability to apply them during the training process. The training process is carried out using various pedagogical methods.

Key words: athlete, sprint, different distances, training, speed, pre-competition period, physical qualities, muscles, emotional state, annual training process, improvement of microcycles.

Аннотация: Изучение педагогических основ организации тренировочного процесса студентов-спортсменов, бегущих на короткие дистанции, и умение применять их в тренировочном процессе. Тренировочный процесс ведется с использованием различных педагогических методик.

Ключевые слова: спортсмен, спринт, разные дистанции, тренировка, скорость, предсоревновательный период, физические качества, мышцы, эмоциональное состояние, ежегодный тренировочный процесс, совершенствование микроциклов.

KIRISH

Respublikamizda aholining turmush farovonligini oshirish, yosh avlod sog'lig'ini mustahkamlash, jismoniy tarbiya va sportni aholi o'rtasida yanada rivojlantirish borasida juda ko'p ishlar olib borildi. "Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, o'quvchi-yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish" sohadagi birinchi vazifalardan ekanligini tasdiqlamoqda.

Mamlakatimizda qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning yuqori sport natijalariga erishishida ularni ilmiy jihatdan metodikalar bilan ta'minlash sohada muhim o'rin egallash bilan birga, uni doimiy takomillashtirib borishni talab qilmoqda. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni yugurish turlarida zaxira sportchilarini tayyorlash va ular orasidan milliy terma jamoaga iqtidorli-istiqbolli yoshlarni saralab olish va tayyorgarligini ilmiy asosda tashkil qilish hozirgi kunda asosiy vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulot yuklamalarining hajmi va shiddati, taqsimlanishi, ularni musobaqaga tayyorlashda texnik-taktik va psixologik jihatdan metodikalar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, qisqa masofaga yuguruvchilarning tezkor-kuch sifatlarini oshirish bo'yicha kompleks tayyorlash yuzasidan maxsus tadqiqotlar yetarlicha o'tkazilmagan. Shuning uchun aynan qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tezkor-kuch sifati texnikasini mukammal o'zlashtirmas ekan, bu kelgusida kutilgan natijaga erisha olmasligi va oldiga qo'yilgan maqsadni amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turi ko'pgina olimlar va taniqli murabbiylar tomonidan, jumladan, K.T.Shakirjanova, M.S.Olimov, D.X.Umarov, D.N.Raxmatova, V.S.Kuzmin, Ye.V.Sidorchuk, Dodik, V.Ozolin, L.B.Davletyarova, B.Aqmonov, Zelichenok tomonidan o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Turli masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarni mashg'ulotlar jarayonini o'rganish davomida olimlar fikrlari haqida adabiyotlar tahlili olib borish, shuningdek, mashg'ulotlar jarayonini boshqarishni takomillashtirish.

Qisqa masofaga yugurishda sport mahorati o'sib borishi ularda sport natijalarini to'g'ridan-to'g'ri jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Qisqa masofaga yuguruvchilarning tana o'lchamlari, tana og'irligi va organizmning rivojlanganlik darajasi bir-biri bilan mutanosib bo'lishi kerak. Qisqa masofalarga yugurish turlarida yuqori sport natijalariga erishish asosan umumiy va maxsus tezkorlik, tezlikka bo'lgan kuch chidamliligi, qolaversa, yugurish texnikasiga bog'liqdir. Albatta, buning uchun qisqa masofaga yuguruvchilarni tayyorlash tizimida mashg'ulotlarni to'g'ri rejalashtirish va yuklamalar nisbatlarining to'g'ri taqsimlanishi zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, talaba-sportchilar ichidan qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni saralash va ularni maqsadli tayyorlash lozimligini amalda namoyon etadi. Yengil atletika sportining qisqa masofaga yugurish turida musobaqaviy mashqlar va maxsus tayyorgarlik mashqlari, maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy mashqlari hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yengil atletika sportida sportchining jismoniy tayyorgarlik darajasi uning sport ixtisosligi bilan chambarchas bog'liq. Ayrim sport turlarida va ularning alohida bo'limlarida sport natijasi eng avvalo tezkorlik-kuchlilik imkoniyatlari, anaerob ishlab chiqaruvchanlikning rivojlanganlik darajasi; boshqalarida anaerob ishlab chiqaruvchanlik rivojlanganlik darajasi va uzoq muddatli ishga chidamlilik darajasini shakllantirish; uchunchilarida tezkorlik-kuchlilik va koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish; to'rtinchilarida esa turli jismoniy sifatlarning bir tekis rivojlanganligi bilan aniqlanadi. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash uslubiyati mashg'ulotlarida birinchi o'rinda rivojlantirishdan iboratdir.

Yengil atletika sportining qisqa masofaga yugurish turida mehnat faoliyati yoki harbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq keluvchi jismoniy mashqlar amaliy jismoniy tayyorgarlikning asosiy mazmunini tashkil qiladi. Mazkur mashqlardan quyidagi vazifalarni hal etish uchun foydalaniladi.

Biz tomonimizdan o'quv-mashg'ulot guruhi qisqa masofaga yuguruvchilari jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish darajasini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba olib borildi. Pedagogik tajribada qisqa masofaga yuguruvchilarning jismoniy tayyorgarligini ifoda etuvchi 11 ta testdan foydalandik.

Tajriba boshida tezkor kuch sifatini ifoda etuvchi 30 m masofaga pastki startdan chiqib yugurish sinovi natijasida o'rtacha $5,16 \pm 0,62$ soniya natija qayd etildi.

Navbatdagi ikkinchi testimiz – 30 m masofaga yuqori startdan yugurish testini ushbu guruh sinaluvchilari o'rtacha $5,51 \pm 0,71$ soniyada bajarishdi.

Uchinchi sinov – 60 m masofaga pastki startdan yugurish sinovida esa o'rtacha $8,89 \pm 1,24$ soniya natija qayd etildi.

To'rtinchi sinov – 100 m masofaga pastki startdan yugurish testida tajriba sinaluvchilari o'rtacha $13,37 \pm 1,60$ soniyada yugurishdi.

Beshinchi sinov – 150 m masofaga pastki startdan yugurish testida tajriba sinaluvchilari o'rtacha $20,89 \pm 2,29$ soniya natijani ko'rsatishdi.

Oltinchi sinov – 200 m masofaga pastki startdan chiqib yugurish sinovida o'rtacha $27,83 \pm 3,33$ soniya natija qayd etildi.

Yettinchi sinov – 300 m masofaga pastki startdan chiqib yugurish sinovida o'rtacha $51,95 \pm 6,74$ soniya natija qayd etildi.

Keyingi bosqichda biz o'quv-mashg'ulot guruhi tajriba guruhining qisqa masofaga yuguruvchilari jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish darajasini aniqlash uchun tezkor kuch sifatini ifoda etuvchi sakrash turlaridan testlar o'tkazdik.

Joyidan turib uzunlikka sakrash testida sinaluvchilarimiz o'rtacha $2,17 \pm 0,26$ metr natija ko'rsatishdi.

Ikkinchi test – uch hatlab sakrash sinovida o'rtacha $6,03 \pm 0,78$ metr natija qayd etildi.

Uchinchi sinov – o'n hatlab sakrash turida sinaluvchilarimiz o'rtacha $18,00 \pm 2,17$ metr natijaga erishishdi.

Oxirgi to'rtinchi sinov – yugurib kelib uzunlikka sakrash testida esa o'rtacha $4,83 \pm 0,62$ metr natija ko'rsatishdi.

Olingan natijalar quyidagicha ifodalandi (1-jadvalda berilgan).

1-jadval: Tajriba (n=14) guruhiga mansub 13-14 yoshli sport maktabi qisqa masofaga yuguruvchi tarbiyalanuvchilarning pedagogik tajriba boshida qayd etgan turli masofalarga yugurish natijalarini shakllantirish dinamikasi

Tajriba boshi		Tajriba guruhi			n = 14		
sportchi t.r.	30 (m) pastki startdan sek.	30 (m) yuqori startdan sek.	60 (m).sek.	100(m) sek.	150 (m) sek.	200 (m) sek.	300 (m) sek.
1	5,4	4,9	7,8	11,8	21,7	30,7	55,6
2	5,9	4,7	10,7	14,7	23,4	31,5	59,7
3	4,5	4,8	7,7	15,5	24,3	29,3	54,7
4	5,9	5,0	8,6	11,4	20,8	30,9	58,6
5	4,7	6,3	7,8	12,5	18,4	24,9	59,8
6	4,4	5,9	8,3	14,8	19,7	23,8	43,2
7	4,9	6,2	10,1	11,2	19,3	24,9	43,8
8	4,5	5,8	7,9	12,6	19,8	25,8	42,9
9	5,7	6,3	10,6	15,2	18,6	24,7	49,8
10	5,9	4,9	7,7	11,6	18,9	25,4	43,7
11	5,5	6,4	8,3	12,2	17,8	23,5	59,5
12	5,8	4,9	10,4	14,6	23,2	31,8	48,7
13	4,4	4,7	8,1	14,2	24,4	31,5	57,7
14	4,8	6,3	10,5	14,9	22,2	30,9	49,6
\bar{X}	5,16	5,51	8,89	13,37	20,89	27,83	51,95
σ	0,62	0,71	1,24	1,60	2,29	3,33	6,74
V, %	11,95	12,91	13,99	11,94	10,95	11,96	12,97

1-rasm: Tajriba guruhiga mansub 13-14 yoshli sport maktabi o'quvchilarining pedagogik tajriba boshida qayd etgan turli masofalarga yugurish natijalari uchun aniqlangan variatsiya koeffitsientlari diagrammasi

O'tkazilgan pedagogik tajriba natijalarida qisqa masofaga yuguruvchilarni tajriba va nazorat guruhi sinalu-
 vchilaridan olingan natijalar tahlili ular o'rtasida sezilarli farqlar yo'qligini ko'rsatdi. Avvalo, boshqa yetakchi
 olimlar tomonidan berilgan ma'lumotlar bilan qiyosiy tahlil etilganida ular o'rtasida sezilarli farqlar borligi kuza-
 tildi.

Demak, bu shundan dalolat beradiki, ular bilan o'tkazilgan mashg'ulotlarda qisqa masofaga yuguruv-
 chilarning mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirib borish talab etiladi. Biz, murabbiylar jamoasi,
 sportchilarni tayyorlash tizimida mikrosikllarni takomillashtirishga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. Shiddatli,

musobaqa oldi tayyorgarligi va musobaqa mikrosikllarini yanada takomillashtirib, sportchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda taqsimlab chiqildi.

Mikrosikl №3 (Shiddatli, MJT).

Dushanba. URM 10-15 m, MYM 10-15 m, estafeta yugurish (texnika uchun) 5-6×50 m, tezlikka yugurish 4-5×40-50 m (75%), pastki start texnikasini rivojlantirish uchun bajariladigan mashqlar 3×20 marta har bir oyoqqa, takroriy yugurish 4-6×120-150 m (75%), sekin yugurish 10-12 daqiqa.

Seshanba. Asta-sekin yugurish 5-7 m, URM, maxsus yugurish mashqlari 5-6×40-60 m, tezkorlik mashqlari 4-5×40-60 m (70%), baryer bilan bajariladigan mashqlar (texnikaga), takroriy mashqlar kompleksi 4-6×150 m - 50 m tez (96-98%) + 50 m asta-sekin. 10-12 daqiqa yugurish. Chorshanba va Payshanba. Hammom, massaj, suzish.

Juma. Sekin yugurish 5-7 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM 5-6×40-60 m, tevlanishlar 4-5×50-60 m (90-80%), 4-5 daqiqadan so'ng 1,5–2 min×2 seriyali 4×30 m (100-90%) tezlikda yugurish, qisqa masofaga takroriy startlar 6-8×30-40 m (80-90%), joydan turib uzunlikka sakrash, uch, besh hatlab sakrash (50-80 marta), 100 m.

Shanba. Asta-sekin yugurish 5-7 m, URM, maxsus yugurish mashqlari 5-6×40-60 m, tezkorlik mashqlari 4-5×40-60 m (70%), baryer bilan bajariladigan mashqlar (texnikaga), takroriy mashqlar kompleksi 4-6×150 m - 50 m tez (96-98%) + 50 m asta-sekin. 10-12 daqiqa yugurish.

Yakshanba. Dam olish.

Mikrosikl №5 (Shiddatli).

Dushanba. Sekin yugurish 5-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM 4-5×40-50 m, tevlanishlar 3-4×50-60 m, texnikaga yugurish 15-20 daqiqa, sakrash – har xil oyoqdan oyoqqa yugurish 3×60 m, bir oyoqda sakrash – har birida 2×30 m, 3-4×120-150 m takroriy yugurish (intensivligi 100-96%).

Seshanba. Sekin yugurish 5-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM 4-5×40-50 m, tevlanishlar 3-4×50-60 m, past startdan yugurish 10-12×20-30 m, estafeta yugurish (3 ta qabul, 3 ta uzatish), 4×100 m estafeta (intensivligi 100-96%) 2-3 marta. Dam olish 15-20 daqiqa, 30, 60, 100 m sekin yugurish 12-15 daqiqa.

Chorshanba. Sekin yugurish 5-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM 4-5×40-50 m, tezlikka yugurish 3-4×50-60 m, qarshilikni yenguvchi mashqlar to'plami (100-120 m dan keyin 6-8×100-120 m o'zgaruvchan yugurish (intensivlik 70%)).

Payshanba. Sekin yugurish 5-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, teztashtirish 3-4×50-60 m, past startdan yugurish: qarshilik bilan 3×30 m, normal sharoitda 3×30 m. Qayta yugurish 2-3×100-120 m (intensivligi 96%), 5-6 minut.

Juma. Sekin yugurish 5-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM 3-4×30-40 m, tevlanishlar 3-4×40-50 m, past startdan texnikaga 3-4×30-40 m yugurish, estafeta yugurish (2 ta qabul, 2 ta uzatish), moslashuvchanlik mashqlari 8-10 m.

Shanba. Musobaqalar. Agar raqobat bo'lmasa, atrof-muhit rejasi bo'yicha trening.

Yakshanba. Musobaqa yoki dam olish.

Mikrosikl № 6 (musobaqa oldi tayyorgarligi).

Dushanba. Sekin yugurish 5-7 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MJM: 5-6×30-40 m tevlanishlar, 3-4×50-60 m to'siq mashqlari va to'siqlar osha yugurish 10-12 min. Sakrash mashqlari – 5×30 m. Takroriy yugurish 3-4×120-150 m (95-80 %), dam olish 6-7 min. Kuper testi 8-12 min.

Seshanba. Sekin yugurish 5-7 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM: 5-6×30-40 m, tevlanishlar 2-3×40-50 m. Estafeta yugurish (3 ta qabul, 3 ta uzatish). Past startlar 8-10×30-50 m (mustaqil bajarish). 4×30 m tezlikda yugurish, 3-4 min - 2 seriya. 10-15 min. Oxirgi yugurishlar 10 min. Egiluvchanlik mashqlari hamda mushaklarni bo'shashtiruvchi mashqlar 10 min.

Chorshanba. Sekin yugurish 5-7 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM: 5-6×30-40 m. Tezlikka yugurish 3-4×50-60 m. O'zgaruvchan yugurish 2×(3-4×100-120 m) 96-100 %. Sakrash mashqlari: tizzalarni ko'kragiga tortib joyida turgan holatda sakrash, oyoqdan oyoqqa sakrash 3×40-50 m, balandlikka sakrash (90-110 sm) 3×10, 90-110 sm balandlikdan sakrash.

Payshanba. Sekin yugurish 15-20 daqiqa, moslashuvchanlik mashqlari 10 daqiqa, qarshilik mashqlari to'plami. Hammom, massaj.

Juma. Sekin yugurish 5-7 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM: 5-6×30-40 m, tezlanishlar 2-3×40-50 m. Estafeta yugurish (3 ta qabul, 3 ta uzatish). Past startlar 10-12×20-30 m, mustaqil va jamoa ostida.

Shanba. Sekin yugurish 5-7 daqiqa, ORU 10-15 daqiqa, SBU: 5-6×30-40 m, tezlanishlar 3-4×40-50 m. Intervall yugurish 5-6×100 m. Dam olish 4-5 daqiqa, intensivlik 96-100 %. 5×120-150 m takroriy yugurish, dam olish intervallari kamayib boradi (4, 3, 2 daqiqa). Intensivlik 80-85 %.

Yakshanba. Faol dam olish.

Mikrosikl № 7 (musobaqa).

Dushanba. Sekin yugurish 4-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM: 5-6×30-40 m, tezlanishlar 3-4×50-60 m. To'siqlar osha yugurish 15-20 min. Past startdan yugurish 8-10×30-40 m texnikaga. Joydan turib uzunlikka sakrash – uch marta, o'n marta (har biri 10 marta). 4-6×120-150 m tezlikni o'zgartirib qayta yugurish (40-50 m yengil + 40-50 m imkon qadar tez + 40-50 m inersiya bilan). Yakuniy yugurish 8-10 min. Moslashuvchanlik mashqlari 10-12 min.

Seshanba. Sekin yugurish 4-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM: 5-6×30-40 m. Estafeta yugurish (2 ta qabul, 2 ta texnikaga o'tish). Past startdan chiqib yugurish: 4-6×30-40 m, intensivlik 90-95 %, dam olish 3-4 daqiqa; 2-3×60 m, intensivlik 96-100 %, dam olish 6 daqiqa. 30, 50, 60 m tezlikda yugurish, intensivlik 100 %.

Chorshanba. Sekin yugurish 4-6 daqiqa, URM 10-15 daqiqa, MYM: 5-6×30-40 m. Past start texnikaga. Fartlek usulida yugurish. 2×(5×100-120 m) takroriy yugurish, intensivlik 80-90 %. Yurak urish tezligini tiklashdan oldin dam olish – 120 zarba/min, seriyalar orasida – 20-25 daqiqa.

Payshanba. Massaj, dam olish, hammom qilish mumkin.

Juma. Sekin yugurish 4-6 daqiqa, ORU 10-15 daqiqa, SBU: 4-5×30-40 m. Tezlanishlar 3-4×50-60 m. Past startdan yugurish 3-4×30 m texnikaga, burilish bo'yicha. O'q ostida past startdan yugurish: inersiya bo'yicha 2×30-40 m + 50-60 m. 4-5 daqiqa davomida yakunlash.

Shanba va yakshanba. Musobaqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qisqa masofaga yuguruvchi 13-14 yoshli sprinterlarning tezkor-kuch sifatlarini yanada yaxshilash maqsadida, sport maktabi tarbiyalanuvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, oyoq kuchini rivojlantirish uchun maxsus uslubiyat ishlab chiqildi va mashg'ulotlar jarayonida muntazam ravishda qo'llanilib borildi.

Sport maktabi tarbiyalanuvchilari uchun maxsus kundalik yuritilib, unda kunlik bajarilgan mashqlar kompleksi, seriyalar, dam olish oraliqlari hamda bolaning ovqatlanish ratsioni qayd etilib borildi, shuningdek tahlil ishlari olib borildi.

Pedagogik tajriba yakunida 13-14 yoshli sport maktabi o'quvchilarining turli masofalarga yugurish natijalari statistik xarakteristikalar asosida o'zgarish dinamikasi quyidagi natijalarda qayd etildi:

- 30 metr masofaga yugurish tajriba boshida $5,16 \pm 0,62$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida $4,59 \pm 0,51$ soniyani tashkil etdi.
- 30 metr masofaga pastki startdan yugurish vaqti tajriba boshida $5,51 \pm 0,71$ soniya bo'lgan, tajriba oxirida esa $4,86 \pm 0,59$ soniyani tashkil etdi.
- 60 metr masofaga yugurish vaqti tajriba boshida $8,89 \pm 1,24$ soniya bo'lgan, yakunida esa $7,36 \pm 0,97$ soniyani tashkil etdi.
- 100 metr masofaga yugurish tajriba boshida $13,37 \pm 1,60$ soniya bo'lsa, tajriba yakunida $11,8 \pm 1,32$ soniyani tashkil etdi.
- 150 metr masofaga yugurish dastlab $20,89 \pm 2,29$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida $20,8 \pm 0,3$ soniyani tashkil etdi.
- 200 metr masofaga yugurish vaqti esa tajriba boshida $51,9 \pm 6,74$ soniya bo'lgan bo'lsa, tajriba so'ngida $45,6 \pm 5,52$ soniyani tashkil etdi.

Turli masofalarga yugurish testlari yakunida dastlabki va tajriba yakunidagi natijalar solishtirma tahlili olib borilganda natijalar 12,15 % ga yaxshilanganligi aniqlanib, bu esa biz tomonimizdan ishlab chiqilgan uslubiyatning to'g'ri tashkil etilganligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan sakrash testlari natijalari quyidagicha:

- Joydan turib uzunlikka sakrash dastlab $2,17 \pm 0,26$ metrni tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida $2,55 \pm 0,28$ metr natijasi qayd etildi.
- Uch hatlab sakrash testida sprinterlarning dastlabki natijalari $6,03 \pm 0,78$ metrni tashkil etgan bo'lsa, tajriba yakunida $18,00 \pm 2,15$ metrga, yugurib kelib uzunlikka sakrashda esa dastlab $4,83 \pm 0,62$ metrni tashkil etgan natija, tajriba yakunida $5,75 \pm 0,70$ metrga yetdi.

Qisqa masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajriba natijalari variatsiya koeffitsientining tajriba oxirida 12,11 % ni tashkil etganligini ko'rsatdi.

Hammaga ma'lumki, qo'l kuchi ham qisqa masofaga yugurishda muhim ahamiyatga ega. Chunki masofa bo'yab yugurishda qo'llar harakati sport natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois doimiy ravishda sportchilarning qo'l kuchi dinamometr yordamida va SPORK uskunasi o'lchab tahlil qilindi hamda sportchilar kundaligiga qayd etildi. Turli masofalarga yugurish testlari yosh sportchilardan muntazam ravishda olib borildi. Ularning fiziologik va antropometrik xususiyatlarini inobatga olgan holda yuklamalarni doimiy ravishda individuallashtirishga harakat qilindi. Tajriba davomida sportchilarning kayfiyati va salomatlik darajalari ham doimiy ravishda nazorat ostida olib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аванесов В. Восстановление: влияние физических средств восстановления на спец. работоспособность спринтеров в процессе выполнения тренир. задания скоростной направленности / Виталий Аванесов // Легкая атлетика. – 2007. – № 11–12. – С. 48–49.
2. Akbarov A., Sportda matematik statistik tahlil: darslik. – T.: Uzkitosavdonashriyoti, 2022. – 265 b.
3. Арзуманов Г.Г. Влияние тренировочных режимов на изменение показателей структурных компонентов техники бега и специальной работоспособности спринтеров: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арзуманов Геннадий Георгиевич. – М., 1982. – 25 с.
4. Akbarov A., Sportda matematik tahlil usullari: o'quv qo'llanma. – UzDJTSU, 2020. – 228 s. http://library.uzdjtsu.uz/files/pdf/Sportda_matematik_tahlil.pdf
5. Akbarov A. Sportda pedagogik tadqiqot natijalarini interpretatsiya qilish usullarini solishtirish // Fan-sportga. – 2021. – № 6. – B. 62–64.
6. Алабин В.Г., Юшкевич Т.Н. Sprint. – Minsk, 1977. – 128 с.
7. Alimboeva R.D. Sprinterlarni tayyorgarlik jarayonlarini individuallashtirish // Academic Research in Educational Sciences. – Vol. 2, Issue 1, 2021. – B. 707–713.
8. Abdullayev M.J. Sport pedagogik mahoratni oshirish.
9. Аракелян Е.Е., Мирзоев О.М. Совершенствование технического мастерства легкоатлетов различной квалификации: Сб. науч. тр. каф. теории и методики легкой атлетики, подготовлен по итогам НИР за 1999 г. – РГАФК. – М., 2000. – 120 с.
10. Балахничев В.В., Врублевский Е.П., Мирзоев О.М. Отбор и подготовка спортсменов в легкой атлетике с позиции полового диморфизма // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 4. – С. 11–15.
11. Балахничев А.В. Система соревнований в многолетней подготовке бегунов-спринтеров: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – RGUFK. – М., 2004. – 161 с.
12. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiev H.T., Smuryigina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari: "Yengil atletika" darsligi. – T.: 2018. – 662 b.
13. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuryigina L.V. va boshqalar. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati: darslik. – T.: 2018. – 842 b.
14. Olimov M.S., Soliyev I.R., Haydarov B.Sh. Sport pedagogik mahoratini oshirish: darslik. – T.: 2017. – 318 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.